

Menyibak Dominasi Pembelajaran Bahasa dalam Kurikulum

Oleh Tirto Suwondo

TAHUN ajaran 1996/1997 hingga hari ini sudah berlangsung selama satu bulan (sejak 15 Juli). Sudah pasti para guru dan murid di sekolah disibukkan oleh proses belajar-mengajar. Dengan berpegang pada kurikulum (GBPP) dan buku ajar, secara kreatif guru mulai menyusun bahan, menyiapkan satuan pelajaran (SP), kemudian menyajikannya di depan kelas. Sementara murid dengan gairah dan semangat baru mulai siap pula untuk menyerap berbagai bidang pengetahuan. Di sinilah terjadi proses tranferisasi, intelektualisasi, humanisasi, dan pendewasaan guru terhadap anak didik. Keberhasilan proses itu tidak hanya ditentukan oleh kesiapan kedua belah pihak, tetapi juga oleh metode, media, materi, alat evaluasi, kurikulum, dan sebagainya.

Tulisan ini tidak bermaksud mencari pola terbaik bagi keberhasilan proses belajar-mengajar di sekolah, tetapi hanya ingin menyotret satu hal berkenaan dengan Kurikulum Muatan Lokal, khususnya GBPP Bahasa Jawa 1993, yang pada awal tahun ajaran ini juga menjadi pegangan guru bagi keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Hal ini perlu dilansir ke permukaan karena kurikulum (GBPP) baru yang disusun oleh Kanwil Depdikbud Propinsi DIY tahun 1993 telah berlaku selama 3 tahun. Sudah saatnya kurikulum tersebut dievaluasi apakah benar telah menunjang keberhasilan pengajaran muatan lokal atau belum. Dan hal ini penting bagi guru karena guru-lah yang pada awal dan akhirnya harus mampu "menerjemahkan" berbagai ihwal dalam kurikulum.

Namun harus diketahui lebih dulu bahwa kurikulum muatan lokal berlaku bagi dua jenjang pendidikan dasar (SD dan SLTP). Karena esei pendek ini tidak mungkin mampu menyingkap ihwal kedua jenjang itu sekaligus, maka bahasan ini difokuskan khusus pada buku GBPP SLTP (Bahasa Jawa). Ini bukan berarti

pengajaran muatan lokal di SD tidak penting, tetapi sebagai sebuah gambaran permasalahan, cukuplah GBPP SLTP diangkat dan dibahas. Sebab, pelajaran di SLTP dipegang oleh guru mata pelajaran, bahkan guru kelas seperti di SD, sehingga guru lebih luas kesempatannya untuk menyikapi dan mencermati secara kreatif isi kurikulum. Dan berdasarkan pengamatan atas kurikulum (GBPP) tersebut, dapatlah dicatat berbagai hal.

Sastra Tersingkir

Dalam Kurikulum (GBPP) — juga dalam buku Acuan Pengembangan — disebutkan bahwa mata pelajaran untuk muatan lokal terdiri atas mata pelajaran wajib dan pilihan. Mata pelajaran wajibnya Bahasa Jawa, dan mata pelajaran pilihannya Kesenian Jawa (Tari, Karawitan), Ketrampilan (Pertanian, Kerajinan, Teknologi, Jasa, PKK), Pariwisata dan Bahasa Inggris (khusus SD). Dalam pembagian ini tampak sastra tidak menjadi mata pelajaran tersendiri, misalnya sebagai pilihan (seni sastra), tetapi tergabung dalam mata pelajaran wajib Bahasa Jawa. Jadi, jelas bahwa posisi sastra sebagai bahan pelajaran di SLTP agaknya telah "tersingkir" sejak awal. Dilihat dari nama mata pelajarannya pun, sastra seolah dianggap "tidak penting", karena mata pelajarannya pun, sastra seolah dianggap "tidak penting", karena mata pelajaran itu bernama "Bahasa Jawa", bukan "Bahasa dan Sastra Jawa". Karena itu, tidak mengherankan jika sastra Jawa tak terdengar gemanya di lingkungan pendidikan menengah pertama.

Dalam GBPP disebutkan pula bahwa sesuai dengan kedudukan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah, fungsi mata pelajaran bahasa Jawa adalah sebagai (a) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Jawa dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya Jawa, (b) sarana

peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Jawa untuk komunikasi dalam keluarga dan masyarakat, (c) sarana penyebaran pemakaian bahasa Jawa yang baik dan benar untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, dan (d) sarana pendukung dan pemer kaya khasanah bahasa dan budaya Indonesia. Namun, ironis sekali bahwa di antara 4 butir fungsi itu tidak ada satu pun butir yang menempatkan sastra dalam posisinya sebagai bagian mata pelajaran Bahasa Jawa. Jadi, sastra seolah dianggap sebagai hal yang tidak berfungsi (bermanfaat), atau seolah bukan sebagai bagian dari mata pelajaran Bahasa Jawa, sehingga wajar jika selama ini sastra terabaikan atau bahkan pantas "diabaikan".

Dalam hal tujuan, sastra memang telah memperoleh perhatian yang agak menggembirakan. Di antara 5 butir tujuan umum ada 1 butir yang berkenaan dengan sastra yang telah merangkum hal yang lebih luas. Tujuan itu berbunyi: siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra dan budaya Jawa guna memperkaya pengalaman jiwanya untuk pembentukan watak budi luhur serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa (butir 3). Hal yang sama tampak dalam tujuan khusus. Di antara 27 butir tujuan khusus dalam bidang kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan, ada 3 butir yang berkaitan dengan sastra yang telah mencakupi tiga genre utama sastra (prosa, puisi, drama). Tiga tujuan itu ialah (1) siswa menguasai ciri-ciri pembentuk prosa dan drama, (2) siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat karya sastra dan budaya Jawa, dan (3) siswa peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkan dalam karangan baik proses maupun puisi.

Namun sayang sekali bahwa untuk menunjang tujuan itu uraian tentang konsep, cakupan, dan genre sastra tidak menunjukkan sistem atau rangkaian perkemba-

ngan yang jelas. Hal tersebut selain mempersulit guru dalam menentukan karya yang layak dipakai sebagai materi pelajaran, juga menghambat siswa dalam usaha memahami perkembangan sastra secara keseluruhan. Karena itu guru dituntut lebih kreatif dan bisa mengkonsistensikan bahan, proses belajar, dan tujuan.

Dominasi Bahasa

Dalam GBPP disebutkan pula bahwa pembelajaran dikelompokkan menjadi dua: tema dan kegiatan pembelajaran. Mulai kelas 1 sampai kelas 3, dalam setiap cawu (catur wulan) rata-rata ada 3 tema yang diajarkan kepada siswa, kecuali kelas 3 cawu 3 yang hanya 2 tema. Setiap tema rata-rata mengandung 8 butir kegiatan pembelajaran. Namun dalam pembagian itu ada ketidakseimbangan yang mencolok. Sebab dalam setiap tema yang terdiri rata-rata 8 kegiatan itu hanya ada 1 butir kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran sastra, sedangkan 7 butir lainnya berupa pembelajaran bahasa. Jadi, kegiatan pembelajaran dalam pengajaran muatan lokal tetap didominasi oleh pembelajaran bahasa. Kalau dibuat perbandingan $7 : 1$ (7 untuk bahasa, 1 untuk sastra).

Agar lebih jelas dapat dilihat kegiatan pembelajaran sastra setiap cawu mulai kelas 1 sampai kelas 3. Di sini sekaligus dapat dilihat cakupan materi sastra yang diajarkan kepada siswa.

Kelas 1 : Cawu 1 (memahami bentuk kesusasteraan Jawa; melagukan tembang *Gambuh*; mendengarkan dongeng *sato kewan*, *babad*, dan *riwayat*). Cawu 2 (membaca puisi Jawa tradisional *Serat Wulangreh*; membaca puisi Jawa modern; mendengarkan dongeng *gethok tular*). Cawu 3 (memahami nama bulan, tahun, dan angka Jawa; mendengarkan karya sastra Balai Pustaka *Serat Ngulandara*; mendengarkan salah satu karya sastra zaman kemerdekaan).

Kelas 2 Cawu 1 (mengumpulkan *gugon tuhon* dan menguraikan maksudnya; mengumpulkan media massa berbahasa Jawa;

mendengarkan roman didaktik). Cawu 2 (menemukan dan membahas *cangkriman/wangsalan*; mendengarkan cerita wayang *aji-aji, jimat*, dll; menemukan dan membahas *kakawin* dan *kidung*). Cawu 3 (menemukan dan membahas peri bahasa *bebasan* dan *saloka*; mendeklamasikan puisi Jawa modern).

Kelas 3 : Cawu 1 (mendengarkan dan menyerap nilai karya-karya Ranggawarsita; melagukan tembang *Dhandhanggula*; menyimak karya-karya zaman Surakarta karya Yasadipura). Cawu 2 (membawakan tembang macapat *kinanthi*; mengarang puisi (*guritan*)). Cawu 3 (memahami sifat-sifat tokoh pewayangan *Serat Tripama*; mengenal pujangga Surakarta dan karyanya; mengena/memahami karya sastra dan sastrawan Jawa modern).

Alokasi Sempit

Dalam GBPP disebutkan bahwa setiap cawu para siswa mendapat jatah waktu 24 jam pelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Jawa. Jika dalam setiap cawu hanya terdapat 3 tema pembelajaran, dan setiap tema rata-rata mengandung 8 kegiatan pembelajaran, berarti setiap kegiatan pembelajaran hanya mendapat jatah waktu 1 jam pelajaran (24 dibagi 3 kali 8). Karena dalam 3 tema hanya terdapat 3 kegiatan pembelajaran sastra, jelas dalam waktu satu cawu kegiatan pembelajaran sastra hanya mendapat jatah waktu 3 jam pelajaran. Jika dikalkulasi, dalam setahun (3 cawu) kegiatan pembelajaran sastra hanya memperoleh alokasi waktu 9 jam pelajaran. Hal itu berarti selama mengikuti pendidikan di SLTP, siswa hanya mendapat jatah waktu 27 jam pelajaran sastra (a 45 menit). Jika setiap jam dihitung 60 menit, kegiatan pembelajaran sastra di SLTP selama 3 tahun hanya berlangsung kurang dari 21 jam.

Alokasi waktu tersebut sungguh tidak sebanding dengan jumlah materi yang tersedia yang perlu diberikan kepada para siswa. Realitas ini menunjukkan ketakber-

dayaan sastra sehingga sangat sulit jika diharapkan sastra Jawa dapat memasyarakat di lingkungan siswa sekolah menengah pertama. Namun begitulah kondisi sastra Jawa dalam Kurikulum Muatan Lokal. Sangat kedodoran jika seorang guru di satu sisi hanya 'tunduk' pada alokasi waktu yang ditentukan, dan di sisi lain dituntut untuk memberikan materi lebih dari sekadar yang ada dalam kurikulum.

Alternatif

Ketersisihan sastra Jawa di sekolah memang bukan tanpa alasan. Alasannya sangat klise: alokasi waktu amat sedikit, buku ajar terbatas, sarana penunjang seperti majalah Jawa tidak ada (masih banyak sekolah yang tidak ingin berlangganan?), dan bahan yang harus diajarkan terlalu banyak (kalau guru bersedia menengok dunia luar, tidak sebatas pada buku ajar). Lebih-lebih saat ini para siswa juga cenderung suka berbahasa Indonesia akibat tuntutan zaman. Atau, saat ini mereka juga harus menghadapi sikap ambivalensi antara Indonesia, Jawa, bahkan Inggris.

Kondisi semacam itulah yang menuntut guru untuk mencoba menemukan alternatif baru agar sastra Jawa yang "tersingkir" dalam kurikulum tidak tersingkir pula dalam hati dan benak anak didik kita. Alternatif tersebut mungkin bisa berupa tambahan jam di luar jam formal misalnya lewat kelompok-kelompok studi sastra, yang tentu ditopang oleh kelihaihan guru dalam strategi penentuan bahan, metode pembelajaran, dan semangat serta dedikasi yang tinggi tanpa henti. Hal ini semata agar aspek budaya (sastra) yang eksistensinya dilindungi undang-undang serta diyakini dapat menjadi sarana pemanusiaan manusia (humanisasi) tidak lenyap begitu saja. Semoga. □-c

*) Tirto Suwondo, peserta program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.